

**ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ
ОЛИЙ ВА ЎРТА МАХСУС ТАЪЛИМ ВАЗИРЛИГИ**

НАВОИЙ ДАВЛАТ ПЕДАГОГИКА ИНСТИТУТИ

**Физика ва астрономия кафедраси
Навоий вилоят ҳудудий Инновацион ривожланиш бошқармаси**

**ФИЗИКА ФАНИНИ АХБОРОТ ВА ИННОВАЦИОН
ТЕХНОЛОГИЯЛАР МУҲИТИДА ЎҚИТИШНИНГ
ЗАМОНАВИЙ ТЕНДЕНЦИЯЛАРИ:
МУАММО ВА ЕЧИМЛАР**

**мавзусидаги Республика илмий-амалий анжумани
материаллари**

Т Ў П Л А М И

Навоий – 2022

**ФИЗИКА ФАНИНИ АХБОРОТ ВА ИННОВАЦИОН ТЕХНОЛОГИЯЛАР МУҲИТИДА ЎҚИТИШНИНГ
ЗАМОНАВИЙ ТЕНДЕНЦИЯЛАРИ: МУАММО ВА ЕЧИМЛАР** мавзусидаги Республика илмий-амалий анжумани
24-ноябрь, 2022 йил

**ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ
ОЛИЙ ВА ЎРТА МАХСУС ТАЪЛИМ ВАЗИРЛИГИ**

НАВОИЙ ДАВЛАТ ПЕДАГОГИКА ИНСТИТУТИ

Физика ва астрономия кафедраси
Навоий вилоят ҳудудий Инновацион ривожланиш бошқармаси

**ФИЗИКА ФАНИНИ АХБОРОТ ВА ИННОВАЦИОН
ТЕХНОЛОГИЯЛАР МУҲИТИДА ЎҚИТИШНИНГ
ЗАМОНАВИЙ ТЕНДЕНЦИЯЛАРИ:
МУАММО ВА ЕЧИМЛАР**

мавзусидаги Республика илмий-амалий анжумани
материаллари

Т Ў П Л А М И

24 ноябрь, 2022 йил

Навоий шаҳри

потом эти пленки прессовались при температуре плавления. Результаты ИК спектров чистого ПС (4000 см^{-1} до 40 см^{-1}) представлены на рисунке 1.

Рис.1 ИК спектр полистирола (ПС)

Из них можно выделить колебания, относящиеся к бензольному кольцу и колебания алифатической углеродной цепи, а именно: полоса 3040 см^{-1} относится к валентному колебанию СН бензольного кольца; $1462,6\text{ см}^{-1}$ и 1420 см^{-1} деформационные колебания CH_2 ; 1348 см^{-1} и 1306 см^{-1} относятся к вверному колебанию CH_2 ; полоса 1150 см^{-1} есть крутильное колебание CH_2 ; 1120 см^{-1} и 1030 см^{-1} представляет собой валентные колебания (СС); полоса 993 см^{-1} согласно [28; с. 319] является очень чувствительной полосой кристалличности; 933 и 868 см^{-1} также представляют валентные колебания (СС) и полоса 800 см^{-1} есть маятниковое колебание CH_2 полоса 713 см^{-1} характеризует также маятниковое колебание CH_2 ; 653 см^{-1} близко к V_4 бензольного кольца и слабая полоса 495 см^{-1} вероятно относится к скелетному колебанию бензольного кольца. Мы умышленно пропустили интерпретацию полос поглощения при $1774,6\text{ см}^{-1}$ и 1713 см^{-1} . Они вероятно связаны с окислительной деструкцией ПС. Было установлено [28; с. 319], что в начальной стадии окисления в спектре появляется полоса при 1685 см^{-1} , которую отнесли к ароматическим концевым группам и лишь на более поздней стадии появляется слабая полоса при 1720 см^{-1} , обусловленная поглощением ароматических альдегидных групп.

Таким образом поэтому предполагаем, что $1774,6\text{ см}^{-1}$ и 1713 см^{-1} можно отнести к валентным колебаниям $\text{C}=\text{O}$. Окисление может происходить при технологическом процессе.

В мире существует ряд приоритетных направлений создания технологий получения модифицированных КПМ и изделий на их основе для приборостроения, микроэлектроники и электронной промышленности, в том

числе: композиций в зависимости от строения и состава сырья; химический; термальный; радиационно-стойкой техники, микроэлектроники и электронной промышленности разработка модифицированных КПМ и технологий получения изделий на их основе.

Список использованных литератур

1. Kamalova Dilnavoz. Thermal conductivity of soot filled composition materials. "Theoretical&applied science" International scientific journal. Philadelphia, USA. Issue 03. Volume 107. March 29. 2022. pp. 847-851. SCOPUS.

2. Камалова Д.И., Негматов С.С., Умаров А.В. Исследование электрофизических свойств саженатолненных композиций в переменном поле. «Композиционные и металлополимерные материалы для различных отраслей промышленности и сельского хозяйства» Международная Узбекско-Белорусская научно-техническая конференция. Т. 21-22 мая, 2020. 77-81 стр.

3. Камалова Д.И., Умаров А.В., Негматов С.С. «Композицион материаллар» электрон дарслиги. Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги хузуридаги Интеллектуал мулк агентлиги. №DGU 15609. 18.04.2022.

MAIN PROBLEMS OF DEVICE FABRICATION OF PEROVSKITE SOLAR CELLS IN AMBIENT CONDITION

Mashkhura Mamadjonova², Lobar Nurumbetova¹, Aziz Saparbaev^{1,2}

¹Institute of Ion-plasma and Laser technologies, Academy science of
Uzbekistan, Tashkent.

²Namangan State University, 316, uychi street, Namangan, Uzbekistan.

Solar cell devices have the function of converting sunlight energy into electric energy by photoelectric or photochemical effects and these devices are normally called photovoltaic cells or solar cells. These photovoltaic cells are further classified into categories; inorganic solar cells, inorganic-organic hybrid solar cells and organic solar cells. Generating cost-effective and environmentally benign renewable energy remains a major challenge for both technological and scientific development. Solar cells based on the photovoltaic technology with the advantages of decentralization and sustainability have attracted great attention in the past 50 years. In the past, Daryl Muscott Chapin was an American physicist, who developed the first a photovoltaic cell with a power efficiency of 6% in 1954 [1]. This was the first silicon solar cell which was further enhanced to an efficiency of 44.7% in 2013 [2].

Currently, the photovoltaic markets are dominated by crystalline silicon-based solar cells with a share of 89%. As compared to previous structures and devices, this

**ФИЗИКА ФАНИНИ АХБОРОТ ВА ИННОВАЦИОН ТЕХНОЛОГИЯЛАР МУҲИТИДА ЎҚИТИШНИНГ
ЗАМОНАВИЙ ТЕНДЕНЦИЯЛАРИ: МУАММО ВА ЕЧИМЛАР** мавзусидаги Республика илмий-амалий анжумани
24-ноябрь, 2022 йил

САЙЁРАЛАРНИНГ ФИЗИК ТАБИАТИНИ ЎРГАНИШДА ФАНЛАРАРО БОҒЛАНИШ (МАРС МИСОЛИДА) Ф.О.Дадабоева, Р.Х.Ибрагимова, К.А.Рахимов	473
ТАБИИЙ ФАНЛАРНИ О'QITISHDA FANLAR INTEGRATSIYALASHUVI Shonazarova Nargiza, F.S.To'xtayev	475
4-ШЎБА. ЗАМОНАВИЙ ФИЗИКАНИНГ ДОЛЗАРБ МУАММОЛАРИ ВА ЕЧИМЛАРИ	
ИК СПЕКТРОСКОПИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПОЛИСТИРОЛА (ПС) ДЛЯ МИКРОЭЛЕКТРОНИКИ Негматов С.С., Камалова Д.И., Марданова Ю.У.	478
MAIN PROBLEMS OF DEVICE FABRICATION OF PEROVSKITE SOLAR CELLS IN AMBIENT CONDITION Mashkhura Mamadjonova, Lobar Nurumbetova, Aziz Saparbaev	480
POLIMER QUYOSH ELEMENTLARINING DEGRADATSIYA TA'SIRIDA PARAMETRLARINING O'ZGARISHINING SPEKTROSKOPIK TAHLILI Jo'rayeva Sh.A., Nurumbetova L.R., Saparbayev A.A.	483
POLIMER PLENKALARNING DEFORMATSION-MUSTANKAMLIK HUSUSIYATLARINI ANIQLASH USULLARI Matyakubov B.M., Eslamasov M.T.	485
SHADOW OF THE ROTATING AYON-BEATO-GARCIA BLACK HOLE Y.Sh.Turaev, M.F.Qorjobova, V.S.Hamidov, M.J.Sobitbekova	488
ИССЛЕДОВАНИЕ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ПОЛИСТИРОЛА (ПС) И САЖИ Марданова Ю.У., Камалова Д.И.	490
VVER-1200 YADRO REAKTORI VA UNING QO'LLANISHI M.F.Qorjobova, Y.Sh.To'rayev, R.Ismailov, A.O.Xushvaqtova	493
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ОБРАЗОВАНИЯ ЗЕРКАЛЬНЫХ ЯДЕР ^3H И ^3He В ^{16}O p-СОУДАРЕНИЯХ ПРИ ИМПУЛЬСЕ 3,25 А ГэВ/с Р.Н.Бекмирзаев, Б.Султанов, Ш.Ш.Баходиров	496
ИССЛЕДОВАНИЕ РАДИОПОГЛОЩАЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ НИКЕЛЬ-КОБАЛЬТОВЫХ НАПОЛНИТЕЛЕЙ Умаров А.В., Султанходжаева Г., Мирсалихов Б.А.	498
ТУРЛИ ТЕМПЕРАТУРАЛАРДА МАГНИТ СУЮҚЛИКЛАР ЭЛЕКТР ЎТКАЗУВЧАНЛИГИНИНГ НАНОЗАРЛАР КОНЦЕНТРАЦИЯСИГА БОҒЛИҚЛИГИ У.Э.Нуримов, Б.И.Хожиев	503
ИК СПЕКТРЫ КОМПОЗИЦИЙ НА ОСНОВЕ ПОЛИАМИДА НАПОЛНЕННОГО НАНОЧАСТИЦАМИ ЖЕЛЕЗО (исследование и анализ) А.В.Умаров, М.Курбанов	505
YORUG'LIK TEZLIGINI ERITMALAR KONSENTRATSIYASIGA BOG'LIQLIGINI O'RGANISH Xusanov Z.J., Xashimova F.S., Nosirov B.N., Jabborova Ch.E.	512
СОЗДАНИЕ ВЫСОКОЭФФЕКТИВНОЙ ТЕХНОЛОГИИ СМЕШЕНИЯ ОЗОНА С ВОДОЙ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ ИЗ ВОДОХРАНИЛИЩА Алиев Махмуд Куватович	516
АНАЛИЗ РЕНТГЕНОВСКОЙ ФОТОЭЛЕКТРОННОЙ СПЕКТРОСКОПИИ СЛОИСТОЙ КОМПОЗИЦИИ НА ОСНОВЕ $\text{Cu}_2\text{ZnSnS}(\text{Se})_4$. Умаров А.В., Джумабаев Д., Валиханов Н.К.	520